

INTERNETDAN SAMARALI FOYDALANISH – DAVR TALABI

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Andijon davlat pedagogika instituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qıtuvchisi

Odilova Rayhona

Abduhalilova Muslimaxon

Filologiya fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 104-guruh talabalari

Anotatsiya: Internet texnologiyalari hozirgi kunda har bir sohada keng qo‘llanilmoqda va samarali foydalanish insonlarning kundalik faoliyatini osonlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, internetdan samarali foydalanishning ahamiyati, shuningdek, texnologiyaning yangi imkoniyatlarini yuksaltirishda qanday ta’sir ko‘rsatishi haqida so‘z yuritiladi. Internetdan samarali foydalanish uchun foydalanuvchilarning axborotlarni tez va oson qabul qilish, bilimlarni uzatish, ishlash va o‘rganish imkoniyatlaridan keng foydalanishlari zarur.

Tayanch so‘zlar: internet, axborot texnologiyalari, raqamli resurslar, axborot xavfsizligi, internet manbalari, xavf-xatarlar, ma’lumotlarni uzatish, texnologik rivojlanish, axborot oqimi, kiberxavfsizlik.

Abstract: Internet technologies are now widely used in every field, and effective use is important in facilitating people’s daily activities. This abstract discusses the importance of effective use of the internet, its main capabilities, and the impact of technology in promoting new opportunities. In order to effectively use the internet, users need to have a wide range of opportunities to quickly and accurately receive information, transfer knowledge, work and learn.

Key words: internet, information technology, digital resources, information security, internet resources, risks, data transfer, technological development, information flow, cyber security.

Аннотация: Интернет технологии в настоящее время широко используются во всех сферах, и эффективное их использование важно для облегчения повседневной деятельности людей. В этой статье будет обсуждаться важность эффективного использования интернета и то, как технологии могут помочь в продвижении новых возможностей. Чтобы эффективно использовать интернет, пользователям необходимо иметь широкий спектр возможностей быстро и легко получать информацию, передавать знания, работать и учиться.

Ключевые слова: интернет, информационные технологии, цифровые ресурсы, информационная безопасность, интернет ресурсы, риски, передача данных, технологическое развитие, информационный поток, кибербезопасность.

Biz shunday zamonda yashayapmizki, biror kunimizni internetsiz o'tkaza olmaymiz. Bir kun kirmasak, xuddi biror narsamizni yo'qotib qo'ygandekmiz. Kimdir yangilik olish maqsadida, kimdir axborot ulashish maqsadida, kimdir ilm olish maqsadida, kimdir o'yin o'ynash maqsadida, kimdir behayoliklardan nafsini qondirish maqsadida, kimdir shunchaki, bekorchilikdan vaqtini o'tkazish maqsadida, kimdir kino ko'rish maqsadida, kimdir kerakli dasturlarni yuklash maqsadida, kimdir boylik orttirish maqsadida, kimdir kimnidir aldash maqsadida, kimdir biznesini rivojlantirish maqsadida, kimdir nimadir sotib olish maqsadida internetdan foydalanadi.

Albatta, internet uzog'imizni yaqin, og'irimizni yengil, ishimizni oson qilishga xizmat qiladi. Ko'plab ijobiy jihatlar bilan birgalikda salbiy tomonlari ham bor. Masalan: insonlarni dindan chiqarish, dinsizlik, boshqa dinlarga targ'ib, diniy ekstremizm va terrorchilikka da'vat qilish. Bundan tashqari, yoshlar tarbiyasini buzishga qaratilgan behayolik, zo'ravonlik, beparvolik va shu kabi boshqa salbiy jihatlarga undovchi hurujlar va hokazo.

Biz har birimiz ushbu turli fitnalarga aldanib qolmasligimiz uchun o'zimizda axborot iste'moli madaniyatini shakllantirishimiz, turli fitnalarga qarshi g'oyaviy immunitetimizni mustahkamlashimiz va o'zimiz hamda farzandlarimizni isloh qilishga qattiq e'tibor qilishimiz zarur.

"Internetni biz do'konga o'xshatishimiz mumkin, u yerda hamma narsani topa olamiz. U yerdan har bir inson o'ziga kerakli narsalarni oladi. Agar biz ham internetdan kerakli narsalarni olishni o'rgana olsak, bizning yuksak ma'naviyatli yoshlarimiz onggiga hech qanday hurujlar ta'sir eta olmaydi".⁶¹

Inson va jamiyat bir joyda turmaydi, doim o'zgarib boradi, biz yashab turgan hozirgi vaqtni globallashtirish davri deb nomlanishi odatiy holat bo'lib ulgurgan. Ma'lumotlar uzatish vositalarining rivojlanishi barcha davlatlar kiritilgan yagona axborot tizimini yaratilishiga xizmat qildi. Aynan internet tufayli lokal axborot tarmoqlari yagona global tarmog'iga birlashadi. Ushbu sohaning rivojlanishiga respublikamiz rahbariyati tomonidan ham katta e'tibor qaratilayotganini ta'kidlab o'tish muhim. Jumladan, respublikada axborot kommunikatsiyalar tizimi va texnologiyalarni rivojlantirish ishlarining ahvoli, bu sohadagi islohotlarni yanada jadallashtirish yuzasidan 2018-yil 9-yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti huzurida majlis o'tkazildi. Ushbu yig'ilishda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi rahbarlari hisobot berdilar. Majlisda belgilangan vazifalarni to'liq va muddatida bajarish, jumladan internet tezligini keskin oshirish va sifatini yaxshilash, mobil xizmat turlarini ko'paytirish, xalqaro yetakchi kommunikatsiya kompaniyalari bilan aloqalarni kuchaytirish, "Elektron hukumat" tizimini yanada rivojlantirish hamda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi.

⁶¹ I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch" asaridan.

O‘zbekistonda internetga ulash xizmatini ko‘rsatish bo‘yicha raqobatdosh muhit mavjud emasligi hamda shimoliy, ya‘ni Qozog‘iston Rossiya internet kanaliga bog‘liq bo‘lgan vaziyat yuzaga kelganligi sabab internetga ulanish MDH davlatlarinikiga nisbatan ancha sekin va qimmat hisoblanadi. Ushbu muammoni O‘zbekiston yangi tashqi kanallar ochish evaziga hal qilishni mo‘ljallamoqda. Internetga ulanish tezligining oshishi va barqarorligining o‘shishiga Turkmaniston, Eron, Qizg‘iziston va Xitoy davlatlari orqali yangi tashqi kanallar ochish orqali erishish ko‘zda tutilmoqda. Shu yilning oxirigacha ushbu davlatlarning milliy operatorlari bilan kanallarni ijaraga olish va sotib olish to‘g‘risidagi kelishuvlar imzolanadi.

Internetga bir buzg‘unchi va yot g‘oyalarni targ‘ib qiluvchi hamda jinoyat olamiga yetaklovchi “balo‘ga qaraganday qarab, ha deganda bolalarimizga internetga kirishga ta‘qiq qo‘yavermasdan, avval ota- onalar undagi foydali va zararli tomonlarni farqlashni, ajrata olishni o‘rganishimiz zarur va muhim. Ana undan so‘ng farzandlarimizga u yok bu resurs yohud ijtimoiy tarmoq ularga ma‘naviy yoki moddiy zarar yetkazishi mumkinligi, boshqalari esa ma‘naviyatini, bilimi va ko‘nikmalarini oshirishga yordam berishi haqida tushuntirishimiz darkor. Buning ustiga internetda shunday saytlar borki, ularda biznes ochish yo‘llari va shunga o‘xshash boshqa ko‘plab foydali resurslarga to‘lib yotibdi. Bir so‘z bilan aytganda, internet pul topishning bepayon imkoniyatlari manbasidir. Agar shularning hammasini farzandlarimizga yotig‘i bilan tushuntirib bera olsak, ular vaqtini bekor o‘tkazmasdan, oila byudjetiga o‘zining ham ulushini qo‘shish istagi paydo bo‘ladi.

Har bir narsaning yaxshi va yomon tomonlari bo‘lganidek, internetning ham salbiy va ijobiy jihatlari bor. Uning salbiy ta‘sirlari shundaki, nafaqat yoshlarning balki kattalarning ham juda ko‘p vaqtini oladi, bundan tashqari saytlarda tekshirilmagan yolg‘on ma‘lumotlar to‘lib yotibdi va buzg‘unchi g‘oyalar(diniy ekstremizm, millatchilik, irqchilik) o‘zbek mentalitetiga qarshi g‘oyalar(kiyinish, chekish, tatuировkalar va hokazo)ning barchasi yoshlar ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ijobiy tomonlari esa dunyoqarashni kengaytiradi, masofaviy o‘qishlarda ishtirok etish imkoniyatini beradi, foydali axborotlarni olishga yordam beradi, chet tillarini o‘zlashtirish imkonini beradi.

Internetning inson organizmiga salbiy ta‘sirlari:

1. Ruhiyatga - real hayotdan uzoqlashish bu ruhiy holatning o‘zgarishidir;
2. Ko‘zga - ko‘zning achishishi, qizarishi, ko‘zni harakatlantirganda og‘rishi, ishda tez charchash, ko‘rish qobiliyatining susayishi;
3. Asabga – uyqu buzilishi, bosh og‘rig‘i, kuchli hayajon, asabiylashish, kayfiyatning tez o‘zgarishi;
4. Umurtqa va bo‘g‘imlarga – kompyuter qarshisida uzoq o‘tirish suyaklarning noto‘g‘ri rivojlanishi (ayniqsa, bolalarda) va shunga bog‘liq xastaliklar yuzaga kelishiga sababchi bo‘ladi.

Internetdan foydalanish oqibatida kelib chiqadigan holatlar:

Konstruktiv (ijobiy) – internet tarmog‘i tashkilot, idora, o‘zini o‘zi boshqarish organlarining o‘zaro aloqa munosabatlarini tezlashtirib beradi.

Destruktiv (salbiy) – inson intellektual salohiyatining oshishi, bandlik, uy-joy, ijtimoiy infratuzilma kabi masalalarning doimo yetarlicha hal etish imkoniyatining yetishmasligi.

Internetparastlik (internet- addiksiya) – global tarmoqqa ulanishga haddan ziyod oshiqish va undan chiqib keta olmaslik. Ma‘lumotlarga ko‘ra bugungi kunda internetdan jami foydalanuvchilarning qariyb 10 foizi – internetparast. Kimberli Yang “internetparastlik” mavzusiga ilmiy nuqtai nazardan yondashgan birinchi olimlardan biri. U 1994-yili internetparastlikni aniqlovchi test ishlab chiqadi.⁶²

Hozirgi zamon axborot tizimining juda keng imkoniyatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, O‘zbekistonda axborot olish, saqlash, foydalanish va tarqatishning umumiy manfaat va umumiy taraqqiyot nuqtai nazaridan boshqaruv mexanizmini yaratish, uning mohiyati va unsurlarini chuqur anglash zarurdir. Ana shu hayotiy ehtiyojdan kelib chiqqan holda, axborot sohasida milliy xavfsizlikni ta‘minlash tizimini yaratishning quyidagi usullarini qo‘llash madaniyatini zarur deb hisoblaymiz:

Birinchidan, sotsiologik yo‘nalish. Bunda axborot olish hamda tarqatish jarayonida jamiyat taraqqiyotining axborotini ijtimoiy voqelik sifatidagi roldan kelib chiqib, jamiyatda shakllanayotgan ijtimoiy ong yo‘nalishlari ijtimoiy tafakkur darajasi va uning oqimlarini o‘rganishni yo‘lga qo‘yish kerak. Aholi turli qatlamlari, qarashlari, kasbiy va boshqa ijtimoiy holatlari asosidagi fikrlash tarzini aniqlab borish zarurdir.

Ikkinchidan, statistik yo‘nalish. Ko‘p millatli mamlakatda, xususan, 130 dan ortiq millat va elat yashayotgan O‘zbekistonda milatlararo va dinlararo mojarolarni turli siyosiy manfaatlar va buzg‘unchi g‘oyalar ta‘sirida kelib chiqishi mumkin bo‘lgan nizolar manbalarini o‘rganib borish, bu borada aniq hisob-kitoblarga, tahliliy yechimlarga ega bo‘lishi darkor.

Uchinchidan, siyosiy konfliktologiya va siyosiy psixologiya. Axborot psixologik xavf avj olayotgan bir paytda, turli buzg‘unchi g‘oyalar inson ongi va tafakkuriga o‘z ta‘sirini o‘tkazayotgan bir sharoitda siyosiy mojarolar kelib chiqish mumkin bo‘lgan manbalarni o‘rganish, omillarni aniqlash hamda siyosiy qarashlari, ruhiyati, ijtimoiy-siyosiy psixologik izchil ravishda o‘rganib borilmog‘i lozimdir.

To‘rtinchidan, mantiqiy tizimiy va funksional tahlil. Axborot tizimi, xususan, axborot psixologik ta‘sir axborot siyosati tizimi va vositasining muhim qismi sifatida baholash lozimdir. Voqelikka ana shu tarzda yondashib, ilmiy-tahliliy nazariy hamda amaliy xulosalar chiqarish kerak. Tig‘iz axborotlashgan jamiyatda axborot oqimi ta‘sirida shakllanayotgan ijtimoiy fikr fan nuqtai nazaridan izchil o‘rganilmog‘i lozim.

⁶² “Zamonaviy dunyoda yoshlarni ma‘naviy tahdidlardan himoya qilish: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to‘plami

Yana shuni alohida ta'kidlash lozimki, internet vositalaridan o'rin olgan jamiki axborot va ma'lumotlarning hammasi ham real, haqqoniy emasligi ayni paytda ayon bo'lmoqda. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, olinayotgan dalillarning qay darajada to'g'riligini ongli ravishda mushohada etish maqsadga muvofiqdir. Shundagina internet orqali egallayotgan bilimlarimiz hayotimizda ijobiy samara berishiga ishonch hosil qilish mumkin.

Internetdan foydalanuvchilar uchun eng katta tahdid ularning shaxsiy ma'lumotlari boshqalarning qo'liga tushishi yoki oshkor qilinishi xavfi hisoblanadi. Biz onlayn xizmatlardan foydalanganimizda, ijtimoiy tarmoqlar yoki elektron pochta orqali muloqot qilganimizda ko'plab shaxsiy ma'lumotlarimizni internetga kiritamiz. Bular shaxsiy suratlar, bank yoki moliya ma'lumotlari, sog'liqqa oid ma'lumotlar, do'stlarimiz bilan o'zaro maxfiy yozishmalarimiz va ayrim saytlarga kirish uchun ishlatiladigan login va parollar bo'lishi mumkin. Odatda, bu ma'lumotlarning xavfsiz saqlanishini onlayn xizmatni taqdim etuvchi saytlar ta'minlaydi, ammo shunday holatlar ham bo'ladiki, bu ma'lumotlar istalmagan uchinchi bir tomon qo'liga o'tib qolishi va ular bu ma'lumotlardan g'arazli maqsadlarda foydalanishi mumkin. Demak, faqat o'zimizgagina tegishli bo'lgan, boshqalarga bizning roziligimizsiz berilmaydigan barcha ma'lumotlar bizning shaxsiy mulkimiz hisoblanadi va ular ustidan shaxsiy daxlsizlik huquqiga egamiz. Shaxsiy ma'lumotlarning oshkor bo'lishi o'z aybingiz bilan yoki xakerlar kabi maxsus hujum uyushtiruvchi shaxs yoki shaxslar xatti-harakati natijasida sodir bo'lishi mumkin. Shaxsiy ma'lumotarning oshkor bo'lishi sizga moddiy va ma'naviy zarar keltirishi mumkin.

Oddiy odamlarni nishonga oluvchi internet xurujlari ortida, asosan, moddiy boylik orttirishni maqsad qilgan jinoiy shaxs yoki guruhlar turadi. Ular odamlarning elektron pochталari, kompyuter yoki boshqa elektron qurilmalarga kirib olib, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashadi va shu orqali ulaning bank yoki kredit ma'lumotlarini topib, ulardan pul o'marishadi. Shaxsiy ma'lumotlar, surat va videolarni o'g'irlab, ularni tarqatib yuborish tahdidi bilan odamlarni shantaj qilib, pul talab qilishlari ham mumkin.

Hukumat idoralari ham noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarni topish uchun internetdan keng foydalanmoqda. Agar shubhali yoki bahsli sayt va onlayn resurslardan foydalansangiz va ulardan qanday xavfsiz foydalanish yo'llarini bilmasangiz, hech qanday jinoyat sodir qilmagan taqdiringizda ham, xavfsizlik idoralariga tushib qolishingiz mumkin va bu siz uchun istalmagan noxushliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Yuqorida tilga olingan noxush holatlarning oldini olish uchun internetdan xavfsiz foydalanish yo'l-yo'riqlarini bilish zarur. Virus va zararli dasturlar hujumidan saqlanish uchun, odatda, maxsus himoya vositasi- internet gigiyeniyasiga rioya qilishdir. Ya'ni, internetdan to'g'ri foydalanish qoidalarini bilsangiz va shubhali manbalarni ishonchli saytlardan farqlay olsangiz hamda ularga duch kelganda nima qilish lozimligini bilsangiz, kiber xurujlar qurboni bo'lishingiz ehtimoli juda kam.

Emaildan xavfsiz foydalanish yo‘llari:

Elektron pochta – internetning eng qulay, eng kerakli va barcha internet foydalanuvchilari ishlatadigan aloqa vositasi hisoblanadi. Internetning boshqa har qanday xizmatidan foydalanish uchun, masalan, ijtimoiy tarmoqqa a‘zo bo‘lish, onlayn savdoni amalga oshirish kabi faoliyatlar uchun, avvalo, elektron pochta manziliga ega bo‘lish kerak.

Email orqali keladigan tahdidlarni bir necha turga bo‘lish mumkin:

Spam – elektron pochtaga kelgan maktubni “spam” deyish mumkin. Odatda, turli yo‘llar bilan odamlarning electron pochta manzillarini yig‘gan guruhlar ulkan emaillar jamlanmasiga ommaviy maktublar yuborishadi. Spam shaklida kelgan maktublar zararsiz bo‘lishi va ulardagi ma‘lumotlar faqat qaysidir mahsulotning oddiy reklamsi bo‘lishi ham mumkin. Ko‘plab davlatlarda hatto odamlarning roziligisiz bunday maktublarni yuborish taqiqlangan. Lekin internetdek chegarasiz olamda odamlardan bunday qoidalarga rioya qilishini kutmaganimiz ma‘qul.

Internetdan samarali foydalanish, ayniqsa bugungi kunda juda muhim va hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Zamonaviy dunyoda internet foydalanuvchilari ko‘plab imkoniyatlar va resurslarga ega bo‘lib, ular orasida axborot olish, ta‘lim, ish faoliyati, kommunikatsiya va boshqa ko‘plab sohalar mavjud. Internetni samarali ishlatishning bir qancha afzalliklari bor, shuningdek, ba‘zi qiyinchilik va xavf-xatarlar ham mavjud.

Internetdan samarali foydalanishning afzalliklari:

1. Axborotga oson kirish: internet orqali har qanday mavzudagi ma‘lumotlarni oson topish mumkin. Kitoblar, ilmiy maqolalar, video darsliklar va boshqa resurslar mavjud. Bu ayniqsa, ta‘lim olishda va yangi bilimlar olishda foydalidir.

2. Ta‘lim va o‘quv imkoniyatlari: online kurslar, video darsliklar va interaktiv mashg‘ulotlar orqali istalgan joydan ta‘lim olish mumkin. Masalan, Coursera, Udey kabi platformalarda dunyoning eng yaxshi o‘qituvchilaridan dars olish imkoniyati mavjud.

3. Kompyuter va internet texnologiyalarining rivojlanishi: internet orqali ish va biznesning yangi usullari, masofaviy ishlash va electron tijorat imkoniyatlari ochildi. Bu ayniqsa, pandemiya davrida ishchilar va biznesmenlarga foydali bo‘ldi.

4. Kommunikatsiya va tarmoq yaratish: internet orqali odamlar o‘rtasida tezkor va oson aloqa o‘rnatish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar, email, video chatlar va xabar almashish platformalari doimo mavjud.

5. Jamoatchilik bilan aloqalar: internet orqali bizneslar, davlat organlari va tashkilotlar o‘z xizmatlarini taqdim etish, reklama qilish va mijozlar bilan aloqada bo‘lish imkoniga ega.

Samarali foydalanish uchun asosiy ko‘nikmalar:

1. Axborot qidirish va tanlash ko‘nikmalari: internetda topiladigan ma‘lumotning ko‘pligi sababli, to‘g‘ri va ishonchli manbalarni tanlash juda muhim. Foydalanuvchilar qidiruv tizimlaridan samarali foydalanishni bilishlari kerak.

2. Vaqtni boshqarish: internetdagi ko‘plab resurslar va ilovalar odamlarni vaqtni behuda sarflashga undashi mumkin. Samarali foydalanish uchun vaqtni rejalashtirish va xatoliklardan qochish zarur.

3. Xavfsizlik va maxfiylikni saqlash: internetda xavfsizlikni ta’minlash, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, viruslar va phishing xujumlaridan saqlanish juda muhim. Har bir foydalanuvchi internet xavfsizligi asoslarini bilishi kerak.

4. Maqsadni aniqlash: internetdan foydalanishdan oldin aniq maqsad qo‘yish va shu maqsadga erishish uchun kerakli vositalarni tanlash zarur. Masalan, ijtimoiy tadqiqot yoki biznes maqsadlari uchun muayyan resurslar va platformalar kerak bo‘ladi.

5. Ilovalar va vositalardan foydalanish: samarali foydalanish uchun foydalanuvchilar internetda mavjud bo‘lgan turli ilovalar, xizmatlar va dasturlardan foydalanishni o‘rganishlari kerak. Masalan, Google, Drive, Trello, Slack kabi ilovalar ish va shaxsiy hayotni boshqarishga yordam beradi.

Internetdan samarali foydalanish nafaqat yangi imkoniyatlarni ochadi, balki odamlarning ish va shaxsiy hayotini rivojlantirishga ham yordam beradi. Biroq, bu jarayonni boshqarish va to‘g‘ri yo‘naltirish uchun maxsus ko‘nikmalar, bilimlar va ehtiyotkorlik talab etiladi. Har bir foydalanuvchi o‘z maqsadiga mos ravishda internet resurslaridan to‘g‘ri va samarali foydalanishni o‘rganishi zarur. Xulosa internetning zamonaviy yoshlarga ta’sirini ko‘rib chiqish va uning muloqot jarayonida o‘rnini aniqlashdan iboratdir. XXI asr axborot texnologiyalari asri hisoblanadi. Bugungi kun taraqqiyotini jahon axborot tarmog‘i yoki internetsiz tasavvur qilish mushkul. Internetdagi vaqtimizni dasturlarni tomosha qilish, yangi bilimlarni olish, chet tillarini o‘zlashtirish kabi foydali ishlarga sarflashimiz kerak.